

O'QUVCHI YOSHLARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHDA MUSTAQIL TA'LIMDAN FOYDALANISHNING ILMIY-METODIK XUSUSIYATLARI

Astanova Dilbar Xoliqul qizi

To'xtayeva Sarvinoz Alisherovna

Abu Ali Ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi

texnikumi o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14500356>

Annotatsiya: Milliy yuksalish yo'lida rivojlanayotgan Yangi o'zbekistonni xalqaro mezonlarga, zamon talablariga mos, yuqori malakali kadrlar bilan ta'minlash va yoshlarni yetuk soha mutaxassisi sifatida mustaqil kasbiy faoliyatga tayyorlash dolzarb ahamiyatga molik vaziflardan sanaladi. Mamlakatimizda pedagog kadrlarning aqliy salohiyatiga, kasbiy mahoratiga hamda ma'naviy qiyofasiga nisbatan alohida mas'uliyat yuklangan. Ushbu maqolada o'quvchi yoshlarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda mustaqil ta'limdan foydalanishning ilmiy-metodik xususiyatlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'z: ta'lim tizimi, modernizatsiyalash, moslashtirish, mustaqil ta'lim.

Keyingi yillarda ta'lim-tarbiya sohasidagi islohotlar davlat siyosatining eng muhim va ustuvor yo'nalishi darajasiga ko'tarildi. Ta'lim tizimini isloh etish jarayonida o'qituvchi kasbi nufuzini oshirish, jamiyatdagi maqomini ko'tarishga alohida e'tibor qaratildi. Tarbiyada eng ta'sirchan omil – bu shaxsiy ibrat, namuna bo'lib, unda asosan o'qituvchining o'rni beqiyos. Shu ma'noda davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, “Hukumatning, tegishli vazirlik va idoralar hamda butun ta'lim tizimining, hurmatli domlalarimiz va professor-o'qituvchilarning eng muhim vazifasi - yosh avlodga puxta ta'lim berish, ularni jismoniy va ma'naviy yetuk insonlar etib tarbiyalashdan iboratdir”¹. Mamlakatimizda ta'lim jarayonini hozirgi zamon talablariga moslashtirish, rivojlangan xorijiy tajribalarni qo'llagan holda modernizatsiyalash hamda uning sifat va samaradorligini ta'minlashda talabalarning mustaqil faoliyatini va mustaqil ta'limini tashkil etish va boshqarish uchun zarur sharoitlarni yaratish, ularni mustaqil va ijodiy faoliyatga yo'llash orqali kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish va kompetentligini shakllantirish uzluksiz ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan hisoblanadi. Mazkur vazifani amalga oshirishda davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek: “Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar sifatida kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz”².

Hozirgi kunda respublikamizda ta'lim tizimining barcha bosqichlarida, jumladan, oliy ta'limda qator ustivor vazifalar, ta'limning sifat va samaradorligini oshirish, natijaviyligini kafolatlash uchun zarur bo'lgan barcha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Ta'lim jarayonida o'quvchi yoshlar mustaqil ta'limini tashkil etishga zamonaviy yondashuvlarni (tizimli, innovatsion, kompetensiyali, axborotli, shaxsga yo'taltirilgan, texnologik) amalga oshirish, zamonaviy innovatsion va axborot texnologiyalarini, turli dasturiy vositalarni qo'llash, bu sohada ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribalaridan foydalanishni

¹ Prezidentimizning 2020-yil 31-oktabrda “o'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi”. <https://uza.uz/uz/posts/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoevning-ituv-30-09-2020>

² Mirziyoev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib yangi bosqichga ko'taramiz. 1-jild. Toshkent “o'zbekiston” – 2017 y. (559 b;146-bet)

yo'lga qo'yish uchun chet tillarini mukammal o'rganish, ta'lim natijalarini kvalimetrik baholash hamda shu asosda ta'lim tizimini, uning tarkibiy qismlarini – ta'lim ishtirokchilarining (o'qituvchi-pedagog, tahsil oluvchilar – talabalar) o'zaro faoliyati natijalarini (pedagogik jarayonni) kvalimetrik usulda monitoring qilish, unga o'zgartirishlar kiritish uchun istiqbol rejalarini loyihalash orqali sifatini belgilash kabi masalalar har qanday ta'lim muassasasi zimmasidagi muhim vazifalardir. Mazkur vazifalarni amalga oshirish natijasida ta'lim muassasalari oldiga qo'yilgan "davlat va ijtimoiy buyurtmalarni bajarish maqsadida tashkil etiladigan ta'lim jarayonining sifati, tahsil oluvchilarning o'quv bilish faoliyatini tashkil etilishi va boshqarilishi, o'qituvchi pedagogik faoliyatining maqsadga muvofiq tashkil etilishi"ni ta'minlaydi³ va ta'limda identivlikni (belgilangan maqsad bilan natijaning mos kelishi) amalga oshishiga olib keladi.

O'quvchi yoshlarni kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonida mustaqil ta'limni fan mazmuni va o'quv rejaga muvofiq tashkil etish va amalga oshirish zarur, o'z ustida doimiy ishlash, izlanuvchanlik kishining mustaqil ta'limini uzluksizligini ta'minlanishiga olib keladi va zamonaviy insonning faol hayot tarzini aniqlaydi, "zamonaviy taraqqiyot"dan ortda qolmaslikka olib keladi. Ta'lim muassasalarining eng muhim vazifalaridan biri – bu bo'lajak mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligini shakllantirishdir.

Kasbiy tayyorgarlik – zaruriy kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish asosida yuzaga keluvchi shaxs ijtimoiy kompetentligining o'ziga xos ko'rinishi bo'lib, u o'z-o'zidan yuzaga kelmaydi, balki aniq maqsadlar asosida muayyan bosqichlarda amalga oshadi, ya'ni, shaxsda dastlab kasbga xos tasavvur, tushunchalar tarkib topadi, keyinchalik mutaxassislikka oid bilim, malaka va ko'nikmalar o'zlashtiriladi va nihoyat, kasbiy sifatlar qaror topadi hamda kasbga moslashadi. Natijada esa o'quvchida kasbiy faoliyat tarkib topadi.

Ta'lim tizimida talabalar mustaqil ta'limni tashkil etish jarayonini takomillashtirish masalasiga doimiy muammo sifatida qaraladi. Jumladan, bu jarayonda o'quvchilarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishga shaxs nuqtai nazaridan yondoshish orqali faollashtirishda hamda ta'limda, kasbiy mahoratini oshirishda yuqori natijalarga erishishga intiladigan, pedagogik kasbini tanlash va egallash ishida jamiyat ehtiyojlaridan kelib chiquvchi, yangiliklardan xabardor shaxsni shakllantirishda mustaqil ta'lim muhim omil hisoblanadi. Mustaqil ta'lim olishni tashkil etish uchun nafaqat muayyan kasbga yoki faoliyat sohasiga qiziqish, balki ushbu faoliyat turiga layoqatning mavjud bo'lishi ham talab etiladi.

Mustaqil ta'lim shaxsning o'zi tomonidan boshqarilishini e'tiborga olib, bu faoliyat bilan inson erkin holda va istagan vaqtida manbalardan o'zi tanlab, maqsad, vosita, mazmun nuqtai nazaridan foydalanishi mumkinligi bilan tavsiflanadi.

Shu o'rinda mazkur tushunchaga berilgan ta'rifni ham keltirib o'tish joiz: "Mustaqil fikrlash – insonning o'z oldida turgan muammolarni maqsad va vazifalarini belgilagan holda o'z bilimi va hayotiy tajribalariga tayanib, turli yo'l, usul, vositalar yordamida, o'zining intellektual imkoniyatlari darajasida mustaqil ravishda hal qilishdan iborat bo'lgan aqliy faoliyatidir"⁴.

³ Tolipova Ж.О. Педагогик квалиметрия. О`quv qo`llanma. Toshkent Nizomiy nomidagi TDPU bosmaxonasi. 2016 y. 6-bet.

⁴ Qo'ysinov O.A. Texnologiya -Metodika-majmua 4.2.-2-qism-.TDPU-2018. b) <https://xtxmom.tdpu.uz/wp-content/uploads/4.2>

Xulosa qilib aytganda, mustaqil ta'lim mustaqil fikrlash tushunchasi bilan uzviy bog'liqdir. Mustaqil ta'lim ham avtonomlik, ham hamkorlik xususiyatiga ega bo'lib, avtonomlik xususiyati – o'qitish maqsadlari, tamoyillari, mazmuni, metodi va vositalarni aniqlash va tanlash, ularni qiynalmasdan hamda tashqi ta'sir yordamisiz, amalga oshirish qobiliyati bo'lsa, hamkorlikdagi mustaqil ta'lim – ko'proq kichik guruhlarda, komandada birgalikda bitta muammoni yechimini topish jarayonidagi mustaqil faoliyat olib borishda yuzaga keladigan jarayondir⁵.

References:

1. Prezidentimizning 2020-yil 31-oktabrda “o'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi”. <https://uza.uz/uz/posts/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-ituv-30-09-2020>
2. kizi Tohirova, M. A., & Tursunnazarova, E. T. (2022). BASIC LITERARY ELEMENTS OF THE XX CENTURY ENGLISH AND UZBEK SHORT STORIES (BASED ON HERBERT BATES AND SAID AHMAD'S SHORT STORIES). *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 1(2), 192-195.
3. ugli Tojimurodov, H. Y., & Tursunnazarova, E. T. (2022). BEOWULF–THE EARLIEST EPIC POEM IN ENGLISH FOLKLORE. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 1(2), 189-191.
4. kizi Aliyeva, G. A., & Tursunnazarova, E. T. (2022). ANALYSIS OF THE STORY 'LUCKY ARTISTAND'BY ENGLISH AUTHOR SOMERSET MAUGHAM. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 1(2), 172-175.
5. kizi Abdullayeva, L. Z., & Tursunnazarova, E. T. (2022). CHRISTOPHER MARLOWE IS “THE FATHER OF ENGLISH TRAGEDY”. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 1(2), 168-171.
6. kizi Abdukodirova, K. A., & Tursunnazarova, E. T. (2022). LITERARY VERSION OF ENGLISH LANGUAGE AND CHOOSING ITS TEACHING BALANCE. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 1(2), 164-167.
7. kizi Daulbayeva, J. R., & Tursunnazarova, E. T. (2022). UNFORGETTABLE MEMORIES OF CHILDHOOD THE ARTISTIC ANALYSIS OF THE NOVEL “KITE RUNNER” WRITTEN BY KHALID HUSAINI. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 1(2), 181-183.
8. kizi Gadayeva, G. F., & Tursunnazarova, E. T. (2022). USEFUL CREATIVE TECHNIQUES PROPOSED FOR TEACHING CHILDREN. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 1(2), 176-180.
9. Ishankhodjayeva, G. T., & Qodirova, Z. M. (2024). SUBACUTE SCLEROSING PANENSEPHALITIS IN CHILDREN: MANIFESTATION OF COGNITIVE DISORDERS. *Scientific Journal Of Medical Science And Biology*, 3, 108-113.
10. Maxamatjanova, N. M., Mirxaydarova, F. S., & Mirxaydarova, S. M. (2023). THE IMPORTANCE OF DIABETES IN THE DEVELOPMENT OF DEPRESSION. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(8), 9-10.
11. Batirov, D. B. (2024). AMIR TEMUR'S CAMPAIGNS AGAINST TOKHTAMISH KHAN. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 11(12), 120-124.

⁵ Muslimov N.A. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini kasbiy shakllantirish. Monografiya. – T.: Fan, 2004. - 128 b.

12. Ugulbekovich, I. J. (2024). AMIR TIMUR: THE BRIGHT GENIUS OF THE MOVAROUNNAHR. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 11(12), 79-83.
13. kizi Usmonova, Y. N., & Tursunnazarova, E. T. (2022). SHAKESPEARE'S INFLUENCE ON OTHER AUTHORS. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 1(2), 201-204.
14. Mirziyoev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib yangi bosqichga ko'taramiz. 1-jild. Toshkent "o'zbekiston" – 2017 y. (559 b;146-bet)
15. Tolipova Ж.О. Pedagogik kvalimetriya. O`quv qo`llanma. Toshkent Nizomiy nomidagi TDPU bosmaxonasi. 2016 y. 6-bet.
16. 2018. Muslimov N.A. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini kasbiy shakllantirish. Monografiya. – T.: Fan, 2004. - 128 b.

